

Universidad de Guadalajara

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DIVISIÓN DE INGENIERÍAS

“ANÁLISIS COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO DE MARCOS PLANOS EN
FUNCIÓN DE LA CONSIDERACIÓN DE SEGMENTOS RÍGIDOS EN LOS NODOS ”

TESIS

Que para obtener el Título de:

INGENIERO CIVIL

Presenta

Alejandro Jiménez Rios

Director de Tesis

Dr. Miguel Zamora Palacios

Guadalajara, Jalisco; agosto de 2014

*Hoja de solicitud de tema

*Hoja de aprobación del tema

DEDICATORIA

Con todo mi cariño para mis padres, mi hermana, mi abuelo y mi tía que hicieron todo en la vida para que yo pudiera lograr mis sueños, por motivarme y alentarme en cada momento, a ustedes mi más sincero agradecimiento y todo mi cariño.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco al Dr. Miguel Zamora Palacios por haber confiado en mi persona, por la paciencia y por la dirección de este trabajo. Al Mtro. Martín Mares Tavares y al Ing. Ismael Vidrio por los consejos, el apoyo y el ánimo que me brindaron.

Gracias también a mis compañeros, que me apoyaron y me permitieron entrar en su vida durante estos casi cinco años de convivir dentro y fuera del salón de clase.

A mi padre, mi madre y a mi hermana que me acompañaron en esta aventura que significó la licenciatura y que, de forma incondicional, entendieron mis ausencias y mis malos momentos.

Gracias a todos.

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1: Línea del tiempo, desarrollo del método matricial.....	4
Figura 2: Rigidez de un resorte.....	10
Figura 3: Desplazamientos unitarios de un elemento marco.	11
Figura 4: Desplazamiento unitario en la coordenada 1.....	12
Figura 5: Empotramiento ficticio del elemento.	12
Figura 6: Sistemas de coordenadas.....	15
Figura 7: Desplazamientos y fuerzas del miembro en coordenadas locales.....	15
Figura 8: Desplazamientos y fuerzas del miembro en coordenadas globales.....	16
Figura 9: Triángulos de fuerzas.	17
Figura 10: Elementos mecánicos y grados de libertad de elemento marco.	24
Figura 11: Viga con 3 grados de libertad.....	27
Figura 12: Diagramas de elementos mecánicos para fuerza unitaria en la coordenada 1.....	27
Figura 13: Diagramas de elementos mecánicos para fuerza unitaria en la coordenada 2.....	28
Figura 14: Diagramas de elementos mecánicos para fuerza unitaria en la coordenada 3.....	29
Figura 15: Elemento con segmentos rígidos.....	31
Figura 16: Grados de libertad de elemento marco con segmentos rígidos.	33
Figura 17: Coordenadas para la transformación cinemática.....	35
Figura 18: Desplazamientos de elemento con segmentos rígidos.	35
Figura 19: Geometría y cargas para el Marco 1.....	40
Figura 20: Orientación ejes globales solución propia.....	41
Figura 21: Orientación ejes globales software comercial.....	41
Figura 22: Marco 2.	43
Figura 23: Marco 3.	51
Figura 24: Optimización de perfiles para el marco 2.....	58

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Propiedades geométricas de perfil W8x10.	40
Tabla 2: Desplazamientos marco 1 sin segmentos rígidos.	41
Tabla 3: Desplazamientos marco 1 con 50% de SR.	42
Tabla 4: Desplazamientos marco 1 con 100% de SR.	42
Tabla 5: Propiedades geométricas de perfil W10x45.	43
Tabla 6: Propiedades geométricas de perfil W12x50.	43
Tabla 7: Desplazamientos marco 2 sin segmentos rígidos.	46
Tabla 8: Desplazamientos marco 2 con 50% de SR.	48
Tabla 9: Desplazamientos marco 2 con 100% de SR.	50
Tabla 10: Desplazamientos marco 3 sin segmentos rígidos.	53
Tabla 11: Desplazamientos marco 3 con 50% de SR.	55
Tabla 12: Desplazamientos marco 3 con 100% de SR.	57
Tabla 13: Desplazamientos Marco 4.	59
Tabla 14: Resultados software comercial vs solución propia Marco 1.	60
Tabla 15: Resultados software comercial vs solución propia Marco 2.	60
Tabla 16: Resultados software comercial vs solución propia Marco 3.	61
Tabla 17: Comparativa de desplazamientos marco 1.	61
Tabla 18: Reducciones de desplazamientos Marco 1.	62
Tabla 19: Comparativa de desplazamientos marco 2.	62
Tabla 20: Reducciones de desplazamientos Marco 2.	62
Tabla 21: Comparativa de desplazamientos marco 3.	63
Tabla 22: Reducciones de desplazamientos Marco 3.	63
Tabla 23: Distorsiones de entrepiso, Marco 4.	64

ÍNDICE GENERAL

DEDICATORIA	V
AGRADECIMIENTOS	VI
ÍNDICE DE FIGURAS	VII
ÍNDICE DE TABLAS	VIII
ÍNDICE GENERAL	IX
1.- INTRODUCCIÓN.....	1
1.1.- Alcance	2
2.- ANTECEDENTES	3
3.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL MATRICIAL	5
3.1.- Análisis estructural	5
3.2.- Método matricial.....	5
3.3.- Elementos estructurales	6
3.4.- Modelo analítico	6
3.5.- Relaciones fundamentales.....	7
3.6.- Marcos planos	8
3.7.- Sistemas de coordenadas	8
3.8.- Indeterminación cinemática.....	9
3.9.- Grados de libertad.....	9
3.10.- Rigidez, relaciones fuerza-desplazamiento y matrices	9
3.11.- Transformación de coordenadas	14
3.12.- Matriz de rigideces en coordenadas globales	19
3.13.- Ensamblaje de la matriz de rigideces de la estructura	20
3.14.- Vector de fuerzas externas	21
3.15.- Vector de desplazamientos de la estructura.....	21

3.16.- Procedimiento de análisis	21
4.- PLANTEAMIENTO DE SEGMENTOS RÍGIDOS.....	22
4.1.- Enfoque en base a relación entre elementos mecánicos y grados de libertad.....	23
5.- ENFOQUE EN BASE A CONDENSACIÓN ESTÁTICA	33
6.- ENFOQUE EN BASE A TRANSFORMACIÓN CINEMÁTICA.....	35
7.- APLICACIÓN A DIVERSOS EJEMPLOS Y COMPARACIÓN VS SOFTWARE COMERCIAL.....	39
7.1.- Marco 1: un nivel y una crujía.....	40
7.2.- Marco 2: cinco niveles y tres crujías	42
7.3.- Marco 3: cinco niveles y tres crujías, variación último entrepiso	50
7.4.- Marco 4: Optimización	57
8.- ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	60
8.1.- Análisis de resultados software comercial vs solución propia	60
8.2.- Análisis de resultados del marco 1	61
8.3.- Análisis de resultados del marco 2	62
8.4.- Análisis de resultados del marco 3	63
8.5.- Análisis de resultados del marco 4	63
9.- CONCLUSIONES.....	65
BIBLIOGRAFÍA	67

1.- INTRODUCCIÓN

El análisis estructural abarca el procedimiento mediante el cual se determina la respuesta de una estructura ante las distintas acciones externas que actúan en ella a lo largo de su vida útil. Este procedimiento se puede dividir en tres etapas que son (Meli, 2011):

- a) Modelar la estructura.
- b) Determinar las acciones de diseño.
- c) Determinar los efectos de las acciones de diseño en el modelo de estructura elegido.

El propósito de este proyecto es aportar en la primera de estas etapas al presentar un modelo que se apege más a la realidad y que por lo tanto proporcione resultados que concuerden mejor con lo que se pudiera presentar en campo en este tipo de estructuras. La importancia de esto estriba en la necesidad de representar nuestro modelo lo más realista posible ya que si no tomamos en cuenta este aspecto los resultados obtenidos aún con los mejores y más avanzados métodos de análisis no representarán de una manera adecuada el comportamiento de nuestra estructura y su respuesta ante las acciones externas actuantes en ella.

No se busca modificar lo establecido en reglamentos de diseño o construcción ni tampoco establecer nuevos parámetros de diseño. Este trabajo busca profundizar un poco más en los temas de Análisis Estructural e ir más allá de lo visto en las clases impartidas en la licenciatura. Más específicamente, este trabajo se enfoca en el análisis de estructuras por el método matricial de las rigideces o también llamado de desplazamientos.

Presentaremos la inclusión de los segmentos rígidos en los nodos y de la influencia que estos pueden tener en el análisis de una estructura, sobre todo en el valor de los desplazamientos calculados de esta. Para esto desarrollaremos este planteamiento desde tres enfoques distintos, el primero es una relación estática entre grados de libertad y elementos mecánicos que involucra el desarrollo de la matriz de flexibilidades de un elemento marco, y con la ayuda de una matriz de relación estática podremos obtener la matriz de rigideces de dicho elemento. El segundo es un planteamiento basado en condensación estática en el cual de inicio se plantea la existencia de tres elementos en lugar de solo uno, pero gracias a este proceso podremos disminuir los grados de libertad a tratar en la solución del sistema, obteniendo una matriz de rigidez de una especie de macro elemento, y finalmente en un capítulo subsecuente desarrollaremos un planteamiento basado en transformaciones cinemáticas. Dada la dependencia directa que se

presenta en los grados de libertad en el extremo con respecto a los que están en el límite del segmento rígido, se generará una matriz extra de transformación que modificará la matriz de rigideces del elemento incluyendo así la influencia de los segmentos rígidos en el análisis de la estructura.

Inicialmente presentamos un capítulo referente a los antecedentes de esta área de estudio dentro del cual tratamos de manera somera los hechos más importantes que han contribuido en el desarrollo y en la gran importancia que tiene actualmente el análisis estructural matricial.

Después ahondamos un poco en los conceptos básicos que nos ayudan a comprender y manejar esta poderosa herramienta. Concluiremos este capítulo con un resumen del procedimiento que se debe de seguir para aplicar el método matricial para la obtención de los desplazamientos en una estructura.

A continuación presentamos el tema de los segmentos rígidos en los elementos y su influencia en el comportamiento de una estructura lo cual es el punto principal de este trabajo de tesis. Igualmente desarrollamos el primero de los enfoques mencionados y en dos capítulos subsiguientes cubrimos los otros dos enfoques restantes.

Una vez que se han expuesto los conceptos básicos y la teoría de la inclusión de estos elementos en el análisis estructural proseguimos a la aplicación práctica mediante el uso de algunos ejemplos que nos permitirán llevar a cabo el análisis comparativo del que es objeto este proyecto.

Finalmente presentamos el análisis de los resultados y las conclusiones que obtuvimos de los ejemplos y análisis realizados.

1.1.- Alcance

Este trabajo se limita al estudio de marcos planos y no toma en cuenta deformaciones por cortante, torsión o cualquier otro elemento mecánico o fuerza que actúe o someta a la estructura a trabajar fuera de su plano. El análisis realizado es lineal y estático. Aunque no se revise a fondo el diseño de los elementos que conforman los marcos presentados más adelante, si se comprobó que estos cumplieran con lo establecido tanto en el Reglamento de Construcciones de Guadalajara para distorsiones de entrepiso de la estructura, así como también lo establecido en el LRFD para esfuerzos internos en dichos elementos.

2.- ANTECEDENTES

El álgebra matricial y el cálculo matricial fueron inicialmente desarrollados en el Reino Unido y en Alemania, además de que cabe mencionar que ésta área ha visto desarrollar sus más importantes conceptos en el área de la Ingeniería Aeroespacial y después éstos se han expandido a otras áreas como la Ingeniería Mecánica y la Ingeniería Civil. Las matrices, o determinantes como fueron llamadas en un principio, fueron inventadas en 1858 por Cayley en Cambridge. (Felippa, 2000).

Los conceptos fundamentales del análisis estructural matricial fueron establecidos en el siglo XIX. Los conceptos de elasticidad fueron desarrollados por los franceses Navier y St. Venant mientras que el análisis de marcos fue desarrollado entre Maxwell, Castigliano y Mohr (McGuire, 2000).

Los fundamentos teóricos del análisis estructural matricial fueron establecidos por Maxwell, quien introdujo el método de las deformaciones consistentes en 1864 y por Maney, quien desarrolló el método de la pendiente-deflexión en 1915. Estos métodos clásicos de análisis son considerados como los precursores de los métodos de flexibilidades y rigideces respectivamente (Kassimali, 2012).

La asociación de los conceptos matemáticos matriciales con los conceptos de ingeniería apareció en los años 30s principalmente en los trabajos de Frazer, Duncan y Collar. Desgraciadamente no se le dio mucho seguimiento a estas ideas durante los años 40s sino hasta la siguiente década con la aparición en los años 50s de las primeras computadoras digitales (McGuire, 2000).

Se considera que Levy fue el primero en introducir el método de flexibilidades en 1947 generalizando el enfoque clásico del método de deformaciones consistentes. Por otra parte, el método de rigideces fue desarrollado por Livesley en 1954 y este mismo año Argyris y Kelsey presentaron la formulación del método matricial basado en principios energéticos y en 1956 Turner, Clough, Martin y Topp derivaron las matrices de rigideces de los elementos armadura y marco usando un enfoque basado en elementos finitos e introdujeron el ahora conocido como método directo de rigideces para generar la matriz de rigideces. Además en este último año

Livesley presentó la formulación no lineal del método de rigideces para el análisis de estabilidad de marcos (Kassimali, 2012).

Aunque desde 1888 Melan desarrolló una teoría para incluir los efectos de los desplazamientos elásticos en el análisis de puentes suspendidos, en 1899 Goodman presentó una clara explicación del concepto de articulación plástica y después Kazinczy y Maier-Liebnitz aportaron con otros conceptos a la teoría del análisis y diseño plástico, no fue hasta mediados del siglo XX que Turner, Dill, Martin y Melosh desarrollaron una aplicación práctica del método matricial con estos conceptos para incluir la no linealidad geométrica y del material dentro del análisis estructural matricial (McGuire, 2000).

En 1951 apareció la primera computadora digital llamada Univa I, la cual fue manufacturada por la división de Remington-Rand. En total se crearon 6 las cuales fueron entregadas a agencias gubernamentales de los Estados Unidos y se creía que estas podían satisfacer por completo las necesidades del planeta, sin embargo IBM lanzó un modelo competidor designado 701 y el resto es historia. No fue sin embargo hasta después de 1957 que apareció el primer lenguaje de alto nivel, (el Fortran I, ofrecido en la IBM 704) que los ingenieros y los científicos fueron capaces y autorizados a escribir y desarrollar sus propios programas (Felippa, 2000).

A partir de los años 50s los avances en el campo del análisis estructural matricial se han enfocado en formular los procedimientos para el análisis dinámico y no lineal de las estructuras así como también en desarrollar nuevas técnicas computacionales que resulten eficientes a la hora de analizar grandes estructuras. Estos avances pueden ser atribuidos a Archer, Birntiel, Gallagher, Padlog, Przemieniecki, Wang, Wilson, entre otros (Kassimali, 2012).

Figura 1: Línea del tiempo, desarrollo del método matricial.

3.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL MATRICIAL

3.1.- Análisis estructural

El análisis estructural consiste en describir el comportamiento de las estructuras bajo la acción de una configuración de cargas arbitrarias, a partir de la creación de un modelo analítico de éstas que, basado en cierto número de hipótesis y desde el punto de vista de algún enfoque específico, nos proporciona las fuerzas internas y los desplazamientos que sufre la estructura a fin de poder llevar a cabo un diseño de la misma de forma segura, eficiente y económica.

Es de vital importancia estar consciente del planteamiento de las hipótesis que nos permiten llevar a cabo el análisis estructural al momento de evaluar los resultados, ya que de esto dependerá su similitud con la realidad y de lo contrario puede llevar a malinterpretaciones.

3.2.- Método matricial

Existen dos enfoques distintos para desarrollar este método, rigideces y flexibilidades. En el primer enfoque nos centramos en resolver la indeterminación cinemática de la estructura, esto es, determinar los valores de los desplazamientos de las coordenadas de la estructura y una vez hecho esto podemos calcular las fuerzas en los elementos y las reacciones de manera tradicional. El segundo enfoque busca resolver la indeterminación estática de la estructura. Primero obtenemos el valor de las reacciones y fuerzas redundantes y con esto determinamos los desplazamientos de la estructura de forma tradicional después.

Debido a su naturaleza sistemática y a su fácil implementación en las computadoras, nos centraremos únicamente en el método de las rigideces, el cual presenta ventajas en comparación con el método de flexibilidades desde el punto de vista de la programación general.

La importancia del estudio de los métodos matriciales estriba en que en la actualidad la mayoría, si no es que todos, los análisis estructurales se realizan con la ayuda de las computadoras y por lo tanto el ingeniero estructural debe ser capaz de entender lo que sucede dentro de los software comerciales utilizados para tal fin y de las limitaciones de los mismo, además debe tener la capacidad y la seguridad de poder manipular estos programas y modificarlos para que puedan realizar tareas específicas.

3.3.- Elementos estructurales

En términos generales los elementos estructurales pueden ser clasificados en categorías de acuerdo con su geometría y dentro de cada una de estas categorías, clasificados de acuerdo con la forma en que transmiten las cargas aplicadas. Dichas clasificaciones son:

- 1) *Elementos unidimensionales*: Son elementos esbeltos que pueden ser representados por una línea llamada eje de referencia o centroidal. Su sección transversal es perpendicular a esta línea y sus dimensiones son pequeñas con respecto a su longitud. Las relaciones esfuerzo-deformación pueden ser expresadas por ecuaciones diferenciales ordinarias puesto que éstas solo dependen de una variable y son referenciadas con respecto al eje de referencia del elemento.

Estos pueden ser clasificados a su vez de acuerdo con el tipo de esfuerzos internos que se desarrollan en ellos en seis diferentes categorías:

- a) Armaduras planas
 - b) Vigas
 - c) Marcos planos
 - d) Armaduras espaciales
 - e) Retículas
 - f) Marcos espaciales
- 2) *Elementos bidimensionales*:
 - a) Membranas
 - b) Placas
 - c) Cascarones
 - 3) *Elementos tridimensionales*:
 - a) Sólidos

3.4.- Modelo analítico

Un modelo analítico es la idealización por medio de una representación matemática de la estructura real, basada en simplificaciones apropiadas y en suposiciones dependiendo de la naturaleza de la estructura y de los modos de transmisión de las cargas.

Una estructura debe ser discretizada, a fin de poderla representar matemáticamente de forma adecuada. En los métodos matriciales, la estructura es modelada como un conjunto de miembros rectos conectados en sus nodos.

3.5.- Relaciones fundamentales

Los métodos matriciales de análisis estructural son usualmente formulados utilizando la aplicación directa de las tres relaciones fundamentales descritas a continuación las cuales deben ser satisfechas a fin de obtener un resultado correcto:

- a. Ecuaciones de equilibrio
- b. Condiciones de compatibilidad o continuidad
- c. Relaciones constitutivas o de esfuerzo-deformación

Ecuaciones de equilibrio

Se considera que una estructura está en equilibrio si, inicialmente se encuentra en reposo, continua en reposo después de ser sujeta a un sistema de fuerzas y momentos. Esta condición se debe cumplir entre las cargas aplicadas y las fuerzas internas de los elementos.

La solución correcta para encontrar estos valores debe satisfacer todas las condiciones de equilibrio estático, no solo para la estructura en general sino también para cualquier parte de esta analizada como cuerpo libre. Estas condiciones para un marco plano se definen como:

$$\sum F_x = 0 \quad (1)$$

$$\sum F_y = 0 \quad (2)$$

$$\sum M_z = 0 \quad (3)$$

Condiciones de compatibilidad o continuidad

Estas relacionan los desplazamientos con las deformaciones de la estructura. Deben ser satisfechas en todos los soportes así como también al interior de la estructura para que todas y cada una de sus partes (miembros, nodos y soportes) encajen juntos sin ninguna separación o traslape entre ellos.

Relaciones constitutivas o de esfuerzo-deformación

Expresan las relaciones existentes entre las deformaciones de los elementos y los esfuerzos asociados a ellas por medio de las fuerzas internas a las que se ven sujetos.

Las relaciones constitutivas proveen la unión entre las ecuaciones de equilibrio y las condiciones de compatibilidad.

3.6.- Marcos planos

Un marco plano es una estructura, compuesta por elementos unidimensionales unidos por conexiones, ya sea rígidas o flexibles, cuyas reacciones en los soportes, desplazamientos y fuerzas internas desarrolladas en los elementos así como también las acciones a que ésta se somete actúan en su mismo plano.

Las secciones se consideran prismáticas, esto es que poseen la misma sección transversal a lo largo de la longitud del miembro. Los esfuerzos resultantes en un marco plano se reducen a tres; Axial N , Cortante V y Momento M .

3.7.- Sistemas de coordenadas

Sistema de coordenadas globales

El sistema de coordenadas globales describe las coordenadas de los nodos de la estructura. Este sistema puede arbitrariamente ser seleccionado siempre y cuando sea un sistema de mano derecha. Generalmente sus ejes son asociados con las etiquetas X , Y y Z y el marco se encuentra sobre el plano XY .

Sistema de coordenadas locales

Este sistema es asociado a cada elemento y es utilizado para describir las fuerzas internas de dicho elemento. Generalmente es asociado con las etiquetas x , y y z :

El origen del sistema de coordenadas locales para un miembro se colocara en uno de los nodos de dicho miembro tomando como referencia la forma indeformada del mismo con el eje x dirigido a lo largo del eje centroidal. La dirección positiva del eje y será aquella para la cual se cumpla la condición de la mano derecha siendo la dirección positiva del eje z la misma que la del eje global Z .

3.8.- Indeterminación cinemática

Cuando los desplazamientos son las incógnitas en el análisis (método de rigideces) entonces estaremos hablando del grado de indeterminación cinemático de la estructura.

Estas incógnitas son llamadas redundantes cinemáticas y su número representa el grado de indeterminación cinemático de la estructura o, llamado de otra forma, el número de grados de libertad de ésta.

3.9.- Grados de libertad

Un grado de libertad es el desplazamiento independiente generalizado de un nodo. Al hablar de un desplazamiento generalizado nos referimos tanto a rotación como a traslación. Los desplazamientos deben ser linealmente independientes y no deben relacionarse entre ellos.

Los grados de libertad de cualquier tipo de estructura son igual al número de coordenadas libres de la misma y se pueden calcular con la siguiente fórmula:

$$NGL = NCN * NN - NCR \quad (4)$$

Donde:

NGL = Número de grados de libertad de la estructura

NCN = Número de coordenadas por nodo

NN = Número de nodos de la estructura

NCR = Número de coordenadas restringidas de la estructura

Los grados de libertad en un marco plano son simplemente los desplazamientos desconocidos (traslaciones y rotaciones) de sus nodos. Un nodo libre en un marco plano cuenta con 3 grados de libertad y tres coordenadas estructurales, las traslaciones en el eje X e Y y la rotación en el eje Z .

3.10.- Rigidez, relaciones fuerza-desplazamiento y matrices

El concepto de rigidez se define como la fuerza necesaria que se debe aplicar en una coordenada para causar un desplazamiento unitario en esta. Esto se puede expresar con la siguiente ecuación:

$$P = k * d \quad (5)$$

En esta ecuación P representa la fuerza externa que se aplica en la coordenada, d el desplazamiento que esta sufre, que en este caso es unitario y finalmente k representa la rigidez del elemento. Esto queda aún más claro si lo ejemplificamos con un sencillo sistema de un solo grado de libertad representado por un resorte.

Figura 2: Rigidez de un resorte.

En la parte superior de la Figura 2 vemos un resorte empotrado con un solo grado de libertad, $x1$, en la dirección horizontal. Este resorte tiene una rigidez k .

En la parte inferior de la misma figura vemos que después de que se aplica una fuerza P en la coordenada del resorte este sufre una deformación unitaria. De acuerdo con la ecuación anterior esto quiere decir que:

$$P = k * 1 \rightarrow P = k \quad (6)$$

Lo cual significa que si la fuerza aplicada tuviera un valor de 5, entonces la rigidez del resorte sería de igual forma 5. Visto de otra manera, si la rigidez del resorte es 3, entonces es necesario aplicar una fuerza P igual a 3 a fin de obtener un desplazamiento unitario.

Si extrapolamos esta idea para un elemento marco, el cual posee tres grados de libertad por nodo y utilizando el principio de superposición, es posible de igual forma aplicar desplazamientos unitarios en dirección de cada una de las coordenadas haciendo a la vez que el desplazamiento en el resto de estas sea nulo y de esta forma encontrar los coeficientes de rigidez que conformarán la matriz de rigideces del elemento.

Nota: Aunque en el ejemplo del resorte tanto P , k y d representen escalares, este razonamiento es aplicable si se trabaja de forma matricial, en donde P representará el vector de fuerzas externas; d el vector de desplazamientos del sistema y k la matriz de rigideces.

En el método de las rigideces el vector P es conocido, la matriz k se puede ensamblar conociendo las propiedades de los miembros y la incógnita resulta ser el vector d que una vez ensamblada la matriz k se puede determinar al resolver el sistema de ecuaciones simultáneas generado.

Como ya se dijo, cada miembro de un marco plano cuenta con 6 coordenadas; traslación en el eje X e Y y rotación sobre el eje Z en cada uno de sus nodos. A fin de determinar la matriz de rigideces en coordenadas locales de un miembro aplicamos desplazamientos unitarios a una coordenada y restringimos el resto determinando por medio de la mecánica de materiales y de la estática las fuerzas necesarias para que esta configuración pueda llevarse a cabo. Después pasamos a la segunda coordenada y realizamos el mismo procedimiento y así sucesivamente hasta terminar con las 6 coordenadas. Al final obtendremos una matriz k de 6×6 en la cual cada uno de los elementos k_{ij} representara la fuerza en la coordenada i para lograr un desplazamiento unitario en la coordenada j .

En la Figura 3 se muestra de forma gráfica lo explicado en el párrafo anterior:

Figura 3: Desplazamientos unitarios de un elemento marco.

Vemos que cada una de las coordenadas del elemento es representada por Q_i y cada uno de los desplazamientos por u_i . La posición inicial del elemento se representa por la línea negra gruesa

y la posición de sus nodos por i y f . La posición de la deformada del elemento y su configuración se presentan por una línea discontinua y la posición final de sus nodos por i' y f' . Las propiedades del elemento que nos interesan son su módulo de elasticidad, E , su área, A , su inercia, I y su longitud L .

Podemos descomponer este esquema para simplificar su comprensión y de igual forma el cálculo de cada uno de los coeficientes. Primero aplicamos el desplazamiento u_1 haciendo que todos los demás sean 0. Calculamos el valor de las fuerzas que se debe aplicar para lograr esta configuración en cada una de las coordenadas y de esta forma obtendremos todos los coeficientes k_{ij} . Después hacemos lo mismo con el desplazamiento u_2 y así sucesivamente hasta terminar con el desplazamiento u_6 . Con esto obtendremos las siguientes configuraciones y el valor de todos los coeficientes de rigideces:

Figura 4: Desplazamiento unitario en la coordenada 1.

Para obtener los coeficientes de la primera columna de la matriz de rigideces locales aplicamos un desplazamiento unitario en la dirección positiva de la coordenada u_1 y hacemos que todos los demás desplazamientos sean 0. Es to lo podemos visualizar como si empotráramos el nodo final f del elemento y dejásemos libre el nodo inicial i pero solo se presentara una deformación axial del elemento como se muestra en la siguiente figura:

Figura 5: Empotramiento ficticio del elemento.

Notamos que el elemento sufre una deformación axial efectivamente. De la mecánica de sólidos sabemos que la fórmula para calcular dicha deformación Δ es:

$$\Delta = \frac{PL}{EA} \quad (7)$$

Sabemos que Δ es unitaria y cuando el desplazamiento es unitario la rigidez es igual a la fuerza aplicada, con lo cual podemos despejar la fuerza P y así obtener el valor del coeficiente de rigidez:

$$1 = \frac{PL}{EA} \rightarrow P = \frac{EA}{L} \therefore k = \frac{EA}{L} \quad (8)$$

Este coeficiente corresponde a la fuerza necesaria que se debe aplicar en la coordenada u_1 para obtener un desplazamiento unitario en la coordenada u_1 es por eso que se le designa como el coeficiente k_{11} :

$$k_{11} = \frac{EA}{L} \quad (9)$$

Sabemos que esta es la única fuerza necesaria para causar un desplazamiento axial en un elemento y al no presentarse deformación por cortante o flexión el resto de los coeficientes en el nodo inicial serán igual a 0. Con lo cual:

$$k_{21} = 0 \quad (10)$$

$$k_{31} = 0 \quad (11)$$

Para obtener el valor de los coeficientes en el nodo final del elemento bastará aplicar las ecuaciones de la estática para calcular de esta forma las reacciones que se presentan en el apoyo del esquema planteado. Con esto tenemos que:

$$\sum F_x = 0, \quad \sum F_y = 0 \quad y \quad \sum M = 0 \quad (12)$$

Al aplicar la sumatoria de fuerzas en x tenemos que:

$$\frac{EA}{L} + k_{41} = 0 \quad (13)$$

Al despejar para el coeficiente de rigidez en la coordenada 4 obtenemos su valor que es:

$$k_{41} = -\frac{EA}{L} \quad (14)$$

Con las otras dos ecuaciones obtenemos el valor de los dos coeficientes faltantes que en este caso son nulos:

$$k_{51} = 0 \quad (15)$$

$$k_{61} = 0 \quad (16)$$

Vemos que los valores calculados son los mismos presentados en el esquema anterior. Así es como se obtendrán el resto de los coeficientes, siguiendo estos mismos pasos.

Finalmente al ensamblar estos coeficientes obtenemos la siguiente matriz k denominada matriz de rigideces en coordenadas locales para marco plano de un miembro:

$$k = \frac{EI}{L^3} \begin{bmatrix} \frac{AL^2}{I} & 0 & 0 & -\frac{AL^2}{I} & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 6L & 0 & -12 & 6L \\ 0 & 6L & 4L^2 & 0 & -6L & 2L^2 \\ -\frac{AL^2}{I} & 0 & 0 & \frac{AL^2}{I} & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -6L & 0 & 12 & -6L \\ 0 & 6L & 2L^2 & 0 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix} \quad (17)$$

Ahora que conocemos la matriz de rigideces podemos relacionar fuerzas externas con desplazamientos de la siguiente forma:

$$Q = ku \quad (18)$$

En donde Q representa el vector de fuerzas externas actuando sobre el elemento en coordenadas locales, k la matriz de rigideces en coordenadas locales como ya se había mencionado y finalmente u , el vector de desplazamientos en coordenadas locales que sufre el elemento.

3.11.- Transformación de coordenadas

Las matrices de transformación de coordenadas nos ayudan a pasar del sistema de coordenadas locales al global y viceversa. Esto aplica tanto para fuerzas como para desplazamientos.

Figura 6: Sistemas de coordenadas.

En la Figura 6 se muestran ambos sistemas coordenados, local y global. La orientación del sistema de coordenadas locales con respecto al sistema de coordenadas globales, θ , se medirá a partir del eje positivo X en dirección opuesta a las manecillas del reloj como se muestra en la imagen precedente.

En la Figura 7 se muestra un miembro marco. El nodo inicial del miembro es denotado por la letra i y el nodo final por la letra f . Las fuerzas y los desplazamientos son representados en coordenadas locales por la notación Q_i y u_i respectivamente.

Figura 7: Desplazamientos y fuerzas del miembro en coordenadas locales.

Mientras que en la siguiente figura se muestran las fuerzas y los desplazamientos en coordenadas globales representadas por F_i y v_i .

Figura 8: Desplazamientos y fuerzas del miembro en coordenadas globales.

Debido a que el eje positivo Z es el mismo tanto en coordenadas globales como locales podemos deducir que tanto las fuerzas como desplazamientos correspondientes a los momentos y rotaciones de los nodos respectivamente son las mismas en coordenadas locales como en coordenadas globales por lo que:

$$Q_3 = F_3 \quad (19)$$

$$Q_6 = F_6 \quad (20)$$

$$u_3 = v_3 \quad (21)$$

$$u_6 = v_6 \quad (22)$$

Por otro lado a fin de representar tanto las fuerzas como las traslaciones debemos de seguir un procedimiento parecido al realizado para determinar la matriz de rigideces del elemento. Este procedimiento consiste en relacionar la primera imagen con la segunda al aplicar sea una fuerza o un desplazamiento unitario en dirección positiva de cada una de las coordenadas haciendo a las demás 0, a fin de desarrollar esta relación nosotros trabajaremos con las fuerzas siendo indistinto el resultado si se trabajara con desplazamientos.

Con esto observamos que la fuerza Q_1 equivale a la suma de las componentes de las fuerzas F_1 y F_2 como se muestra en la siguiente imagen:

Figura 9: Triángulos de fuerzas.

$$Q_1 = F_1 \cos \theta + F_2 \sin \theta \quad (23)$$

$$Q_2 = -F_1 \sin \theta + F_2 \cos \theta \quad (24)$$

De igual manera procedemos con las fuerzas restantes en coordenadas locales y de esta forma obtenemos las siguientes ecuaciones:

$$Q_4 = F_4 \cos \theta + F_5 \sin \theta \quad (25)$$

$$Q_5 = -F_4 \sin \theta + F_5 \cos \theta \quad (26)$$

Podemos expresar todas estas ecuaciones de forma matricial lo cual nos dará la relación que existe entre fuerzas en coordenadas globales y locales, así como también la matriz de transformación de un elemento marco:

$$\begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos \theta & \sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \end{bmatrix} \quad (27)$$

Expresado de forma compacta:

$$Q = T * F \quad (28)$$

En donde T representa la matriz de transformación del elemento marco y es igual a:

$$T = \begin{bmatrix} \cos\theta & \text{sen}\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\text{sen}\theta & \cos\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\theta & \text{sen}\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\text{sen}\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (29)$$

Los senos y los cosenos de la matriz de transformación pueden fácilmente calcularse con las siguientes ecuaciones, las cuales solo requieren las coordenadas de los nodos del elemento:

$$\cos\theta = \frac{X_f - X_i}{L} \quad (30)$$

$$\text{sen}\theta = \frac{Y_f - Y_i}{L} \quad (31)$$

$$L = \sqrt{(X_f - X_i)^2 + (Y_f - Y_i)^2} \quad (32)$$

Ya que los desplazamientos del miembro así como las fuerzas en sus extremos son vectores que se encuentran definidos en las mismas direcciones, la matriz de transformación desarrollada anteriormente puede de igual forma ser usada para relacionar los desplazamientos en coordenadas globales a locales. Esto se puede expresar de la siguiente manera:

$$u = Tv \quad (33)$$

Para llevar a cabo el procedimiento contrario, esto es, pasar de coordenadas locales a globales, podemos seguir el mismo procedimiento de comparación y ver que cada fuerza en coordenadas globales es igual a la suma de los componentes en coordenadas locales con lo cual obtendremos las siguientes ecuaciones:

$$F_1 = Q_1 \cos\theta - Q_2 \text{sen}\theta \quad (34)$$

$$F_2 = Q_1 \text{sen}\theta + Q_2 \cos\theta \quad (35)$$

$$F_3 = Q_3 \quad (36)$$

$$F_4 = Q_4 \cos\theta - Q_5 \sin\theta \quad (37)$$

$$F_5 = Q_4 \sin\theta + Q_5 \cos\theta \quad (38)$$

$$F_6 = Q_6 \quad (39)$$

Y de forma matricial:

$$\begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \\ F_3 \\ F_4 \\ F_5 \\ F_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{bmatrix} \quad (40)$$

Si comparamos ambos sistemas de ecuaciones nos daremos cuenta de que la matriz de transformación es en realidad una matriz ortogonal lo cual significa que la inversa de esta es igual a su transpuesta:

$$T^{-1} = T^T \quad (41)$$

Y de esta forma podemos expresar la nueva transformación de coordenadas locales a globales tanto para fuerzas como para desplazamientos de la siguiente manera:

$$F = T^T Q \quad (42)$$

$$v = T^T u \quad (43)$$

3.12.- Matriz de rigideces en coordenadas globales

A fin de encontrar las relaciones de rigidez para miembros en marcos planos en el sistema de coordenadas globales llevamos a cabo una serie de sustituciones utilizando las formulas encontradas para coordenadas locales. Primero tomamos como base la fórmula para expresar

las fuerzas en coordenadas globales a partir de coordenadas locales, (42), y sustituimos el valor de Q según la ecuación (18), esto es:

$$F = T^T Q = T^T k u \quad (44)$$

Ahora sustituimos en esta ecuación la fórmula que relaciona desplazamientos locales con desplazamientos globales (43) y obtenemos:

$$F = T^T k T v \quad (45)$$

$$F = K v \quad (46)$$

En donde K es igual a:

$$K = T^T k T \quad (47)$$

Y representa la matriz de rigideces del elemento marco en coordenadas globales.

Esta matriz puede ser evaluada para cada uno de los miembros con fórmula explícita sin embargo para fines de solución por medio de computadoras resulta más conveniente obtener la matriz de rigideces local del elemento y su matriz de transformación para después llevar a cabo el triple producto y de esta forma obtener el mismo resultado pero de manera más eficiente.

Cada coeficiente K_{ij} de la matriz de rigideces en coordenadas globales representa la fuerza en la coordenada y dirección de la fuerza F_i requerida junto con las otras fuerzas globales para provocar un desplazamiento unitario en la coordenada v_j mientras que el resto de desplazamientos son cero.

3.13.- Ensamblaje de la matriz de rigideces de la estructura

Consiste esencialmente en realizar la suma aritmética de los coeficientes de cada una de las matrices pertenecientes a los grados de libertad de la estructura de cada elemento en una sola matriz según el número estructural que corresponda. Esta matriz se denotará como S .

3.14.- Vector de fuerzas externas

Se ensambla teniendo en cuenta las cargas puntuales externas aplicadas en los grados de libertad de la estructura. Se denotará con la letra P .

3.15.- Vector de desplazamientos de la estructura

Ahora que tenemos tanto el vector de fuerzas externas como la matriz de rigideces de la estructura, podemos determinar las incógnitas de nuestro sistema de ecuaciones que representan los desplazamientos de la estructura. Para esto simplemente resolvemos el sistema de ecuaciones simultáneas representado por la siguiente expresión:

$$P = S * d \quad (48)$$

3.16.- Procedimiento de análisis

Ahora resumiremos en unos cuantos incisos los pasos a seguir a fin de poder solucionar un marco plano por medio del método matricial de rigideces:

1. Preparación del modelo analítico; numeración de los elementos y de los nodos de la estructura así como también de los grados de libertad y de las coordenadas restringidas de la misma.
2. Obtener la matriz de rigideces en coordenadas locales k de cada elemento, su matriz de transformación T y calcular su matriz de rigideces en coordenadas globales K por medio del triple producto.
3. Ensamblar la matriz de rigideces de la estructura S siguiendo el proceso de los números estructurales.
4. Ensamblar el vector de fuerzas externas P .
5. Resolver el sistema para obtener el vector de los desplazamientos en los nodos d .
6. Obtener los vectores de desplazamientos en coordenadas globales v para cada uno de los miembros. Esto se lleva a cabo tomando en cuenta los números estructurales.
7. Aplicar la relación de transformación a cada miembro para obtener el vector de los desplazamientos en coordenadas locales u de cada miembro.
8. Obtener el vector de fuerzas en coordenadas locales Q a partir de la multiplicación de la matriz de rigideces en coordenadas locales k por su vector de desplazamientos u .
9. Aplicar la transformación de coordenadas de fuerzas para obtener el vector de fuerzas en coordenadas globales F de cada miembro.
10. Ensamblar el vector de reacciones R a partir de los vectores F de cada miembro siguiendo el procedimiento de los números estructurales.

4.- PLANTEAMIENTO DE SEGMENTOS RÍGIDOS

Los nodos en las estructuras reales no son puntos o elementos con dimensiones infinitesimales como es asumido en los modelos analíticos típicos. Cuando los nodos estructurales tienen medidas del orden del 5% al 10% de las longitudes de los miembros que se intersectan, se puede representar esta región o panel como un componente estructural con una rigidez mucho mayor que la correspondiente a los miembros que se conectan en el nodo (McGuire, 2000).

En el análisis de estructuras de marcos resulta frecuentemente necesario modelar la rigidez adicional que se introduce en las uniones viga-columna cuando tienen un impacto significativo en la rigidez global de la estructura. Los marcos de acero que son diseñados contra cargas laterales tienden a tener conexiones resistentes a momento de grandes dimensiones y los marcos de concreto reforzado con miembros profundos usualmente contienen nodos que son de igual forma voluminosos (Gere, 1980). La inclusión de las dimensiones de las conexiones se logra modelando cierto porcentaje del nodo como una zona de rigidez infinita a flexión, ya que un análisis que se basa en la geometría entre ejes centroidales de los elementos sin tomar en cuenta las rigideces de los nodos sobrestima generalmente las deformaciones laterales (Tena, 2007).

En general, se asume que en la zona de rigidez infinita no se presentan deformaciones por cortante o flexión; sin embargo, a partir de análisis de estructuras que consideran como longitud efectiva de la zona de rigidez infinita al 100 % de la distancia existente entre la línea centroidal de referencia y el paño del nodo, se ha encontrado que en la mayoría de los casos esta hipótesis subestima las deformaciones laterales de la estructura. De hecho, la efectividad del nodo como zona infinitamente rígida varía con las estructuras, y existen varias propuestas al respecto en la literatura; sin embargo, para edificios de mediana y gran altura que van a ser sujetos a cargas laterales importantes, varios diseñadores proponen tomar como zona de rigidez infinita 50 % de la longitud del nodo de unión viga-columna para edificios con base en marcos (Tena, 2007).

Dos enfoques son comúnmente utilizados para incluir el efecto de las dimensiones de las conexiones. El primero consiste en tratar cada conexión como un elemento pequeño con una rigidez muy grande. La principal ventaja de este enfoque es que en nada modifica la formulación general del método sin embargo la desventaja es que por cada conexión incluida en el análisis, agregaremos un miembro y un nodo más al modelo y esto no resulta muy efectivo desde el punto de vista del ingreso de los datos y del cálculo computacional. Un enfoque alternativo consiste

en modificar las relaciones de rigidez del miembro para de esta forma incluir el efecto de las dimensiones de la conexión al final del miembro. La principal ventaja de este enfoque es que un miembro puede ser analizado junto con sus conexiones como un solo elemento con una simple modificación de su matriz de rigideces y resulta más efectivo desde el punto de vista del ingreso de los datos y del cálculo computacional con respecto al primer enfoque (Kassimali, 2012).

En el presente trabajo estableceremos mediante tres opciones distintas las relaciones de rigidez del elemento que tenga segmentos rígidos en sus extremos. En el primero mostrado a continuación presentamos una relación estática entre grados de libertad y elementos mecánicos del miembro al desarrollar la matriz de flexibilidades de este, lo cual nos permite tomar en cuenta una rigidez infinita en los segmentos rígidos puesto que el valor de la inercia aparecerá en el denominador de las integrales y estas simplemente se hacen 0. Cabe mencionar que se utilizará una notación dual en la cual las literales en minúscula representan desplazamientos y las literales en mayúsculas representan fuerzas.

En el siguiente capítulo, presentamos un planteamiento basado en condensación estática en el cual se planteará la existencia de tres elementos en lugar de solo uno pero gracias a este proceso podremos disminuir los grados de libertad a tratar en la solución del sistema, y finalmente en un capítulo subsecuente desarrollaremos un planteamiento basado en transformaciones cinemáticas. En este último planteamiento se generará una matriz extra de transformación que modificará la matriz de rigideces del elemento incluyendo así la influencia de los segmentos rígidos en el análisis de la estructura.

4.1.- Enfoque en base a relación entre elementos mecánicos y grados de libertad

El caso de nuestro interés es el de un elemento sujeto a esfuerzos axiales y flexurales y que a su vez tenga tres grados de libertad en cada uno de sus nodos. Este elemento es representado en la siguiente imagen:

Figura 10: Elementos mecánicos y grados de libertad de elemento marco.

En la parte izquierda de la Figura 10 vemos representados los elementos mecánicos del elemento marco; el axial N y los flexurales M_1 y M_2 . En la parte de la derecha se muestran los grados de libertad del elemento denotados por Q_i . El elemento se encuentra rotado un ángulo α y sus nodos inicial y final son representados por 1 y 2 respectivamente.

Nota: Cabe mencionar que para que el diagrama de elementos mecánicos se mantenga en equilibrio es necesaria la aparición de las fuerzas cortantes V para contrarrestar el giro ocasionado por los momentos M_1 y M_2 .

La forma de relacionar estos dos parámetros es mediante una matriz de relación estática, la cual designaremos como C . Con lo cual podemos establecer la siguiente relación:

$$\{Q\} = [C] * \{F\} \quad (49)$$

En donde $\{Q\}$ representa el vector fuerzas en dirección de los grados de libertad del elemento, $\{F\}$ el vector de elementos mecánicos del mismo y $[C]$ la matriz de relación estática entre ambos.

Expresamos los grados de libertad del elemento en función de los elementos mecánicos del mismo y obtenemos las siguientes ecuaciones:

$$Q_1 = -V \operatorname{sen} \alpha - N \operatorname{cosen} \alpha \quad (50)$$

$$Q_2 = V \operatorname{cosen} \alpha - N \operatorname{sen} \alpha \quad (51)$$

$$Q_3 = M_1 \quad (52)$$

$$Q_4 = V \operatorname{sen} \alpha + N \operatorname{cos} \alpha \quad (53)$$

$$Q_5 = -V \operatorname{cos} \alpha + N \operatorname{sen} \alpha \quad (54)$$

$$Q_6 = M_2 \quad (55)$$

Es necesario expresar estas ecuaciones solo en función del axial y de los momentos, para esto expresamos el valor de la fuerza cortante en términos de los momentos con lo cual tenemos que:

$$V = \frac{M_1 + M_2}{L} \quad (56)$$

Ahora sustituimos el valor del cortante que presentado en la ecuación (56) en las ecuaciones correspondientes y llegamos a que:

$$Q_1 = -\frac{M_1 + M_2}{L} \operatorname{sen} \alpha - N \operatorname{cos} \alpha \quad (57)$$

$$Q_2 = \frac{M_1 + M_2}{L} \operatorname{cos} \alpha - N \operatorname{sen} \alpha \quad (58)$$

$$Q_3 = M_1 \quad (59)$$

$$Q_4 = \frac{M_1 + M_2}{L} \operatorname{sen} \alpha + N \operatorname{cos} \alpha \quad (60)$$

$$Q_5 = -\frac{M_1 + M_2}{L} \operatorname{cos} \alpha + N \operatorname{sen} \alpha \quad (61)$$

$$Q_6 = M_2 \quad (62)$$

Podemos expresar este sistema de ecuaciones de manera matricial con lo cual:

$$\begin{Bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ Q_3 \\ Q_4 \\ Q_5 \\ Q_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\operatorname{sen} \alpha}{L} & -\frac{\operatorname{sen} \alpha}{L} & -\operatorname{cos} \alpha \\ \frac{\operatorname{cos} \alpha}{L} & \frac{\operatorname{cos} \alpha}{L} & -\operatorname{sen} \alpha \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{\operatorname{sen} \alpha}{L} & \frac{\operatorname{sen} \alpha}{L} & \operatorname{cos} \alpha \\ -\frac{\operatorname{cos} \alpha}{L} & -\frac{\operatorname{cos} \alpha}{L} & \operatorname{sen} \alpha \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} * \begin{Bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ N \end{Bmatrix} \quad (63)$$

O de forma compacta:

$$\{Q\} = [C] * \{F\} \quad (64)$$

Que es la ecuación (49) prevista.

Existen tres relaciones que nos ayudarán a obtener la matriz de rigideces K buscada a partir de esta relación entre grados de libertad y elementos mecánicos que acabamos de desarrollar. La primera es la misma relación estática que se define como:

$$[C] * \{F\} = \{Q\} \quad (65)$$

La segunda es una relación cinemática expresada como:

$$[C]^T * \{q\} = \{f\} \quad (66)$$

En donde $\{q\}$ representa el vector de desplazamientos del elemento con respecto a los grados de libertad del mismo y $\{f\}$ el vector de desplazamientos del mismo pero con respecto a los elementos mecánicos de este. Y finalmente la relación de flexibilidad especificada como:

$$\{f\} = [J] * \{F\} \quad (67)$$

En donde $[J]$ representa la matriz de flexibilidades.

Al sustituir el valor de $\{f\}$ en (67) según (66) tenemos que:

$$[C]^T * \{q\} = [J] * \{F\} \quad (68)$$

De aquí despejamos para $\{F\}$ y resulta que:

$$\{F\} = [J]^{-1} * [C]^T * \{q\} \quad (69)$$

Finalmente sustituimos el valor de $\{F\}$ según (65) y sustituimos en (69) despejando a la vez para $\{Q\}$, con lo cual obtenemos:

$$\{Q\} = [C] * [J]^{-1} * [C]^T * \{q\} \quad (70)$$

O expresado de otra forma:

$$\{Q\} = [K] * \{q\} \quad (71)$$

Donde:

$$[K] = [C] * [J]^{-1} * [C]^T \quad (72)$$

Y $[K]$ representa la matriz de flexibilidades del elemento. De esta última ecuación solo falta determinar la matriz $[J]$ para obtener la matriz $[K]$ que es la que estamos buscando. Para esto llevamos a cabo el proceso de obtención de coeficientes de flexibilidades el cual consiste en aplicar fuerzas unitarias en dirección de cada uno de los elementos mecánicos del elemento y determinar la deformación causada por estas fuerzas.

Definimos un elemento viga con 3 grados de libertad y aplicamos fuerzas unitarias en cada uno de estos:

Figura 11: Viga con 3 grados de libertad.

Aplicamos una fuerza unitaria en la coordenada 1 y obtenemos los diagramas de esfuerzos en el elemento con lo cual tenemos que:

Figura 12: Diagramas de elementos mecánicos para fuerza unitaria en la coordenada 1.

Expresado en forma de ecuaciones:

$$N_1 = 0 \quad (73)$$

$$V_1 = \frac{1}{L} \quad (74)$$

$$M_1 = -\frac{L-x}{L} \quad (75)$$

Para el caso dos tenemos que:

Figura 13: Diagramas de elementos mecánicos para fuerza unitaria en la coordenada 2.

$$N_2 = 0 \quad (76)$$

$$V_2 = \frac{1}{L} \quad (77)$$

$$M_2 = \frac{x}{L} \quad (78)$$

Y finalmente el tercer caso:

Figura 14: Diagramas de elementos mecánicos para fuerza unitaria en la coordenada 3.

$$N_3 = 1 \quad (79)$$

$$V_3 = 0 \quad (80)$$

$$M_3 = 0 \quad (81)$$

Sabemos del método de la carga unitaria que para calcular los desplazamientos:

$$\Delta_{ij} = \int_0^L \frac{M_i * M_j}{E * I} dx + \int_0^L \beta \frac{V_i * V_j}{G * A} dx + \int_0^L \frac{N_i * N_j}{E * A} dx \quad (82)$$

Como en cada uno de los casos estamos aplicando cargas unitarias tenemos que los desplazamientos son iguales a las flexibilidades y podemos utilizar (82) para calcular cada uno de los coeficientes de la matriz de flexibilidades $[J]$. Por ejemplo para el coeficiente J_{11} :

$$J_{11} = \int_0^L \frac{M_1^2}{E * I} dx + 0 \quad (83)$$

$$J_{11} = \int_0^L \frac{\left(-\frac{L-x}{L}\right)^2}{E * I} dx = \frac{L}{3 * E * I} \quad (84)$$

Nota: Cabe mencionar que en nuestro análisis no tomaremos en cuenta deformaciones por cortante puesto que la relación de aspecto de los elementos de un marco no es representativa y las deformaciones por cortante pueden ser ignoradas.

De igual forma procedemos para calcular cada uno de los coeficientes J_{ij} y con esto la matriz de flexibilidades de un elemento marco es igual a:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{L}{3EI} & -\frac{L}{6EI} & 0 \\ -\frac{L}{6EI} & \frac{L}{3EI} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{L}{EA} \end{bmatrix} \quad (85)$$

Al llevar a cabo la operación indicada en (72) llegaremos a la matriz de rigideces del elemento la cual resulta idéntica a la obtenida mediante el proceso expuesto en el capítulo anterior:

$$k = \frac{EI}{L^3} \begin{bmatrix} \frac{AL^2}{I} & 0 & 0 & -\frac{AL^2}{I} & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 6L & 0 & -12 & 6L \\ 0 & 6L & 4L^2 & 0 & -6L & 2L^2 \\ -\frac{AL^2}{I} & 0 & 0 & \frac{AL^2}{I} & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -6L & 0 & 12 & -6L \\ 0 & 6L & 2L^2 & 0 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix} \quad (86)$$

Para incluir los segmentos rígidos dentro de nuestro análisis debemos dividir los límites de la integral a fin de diferenciar entre la longitud que se asume infinitamente rígida y la longitud flexible del elemento. Tenemos entonces que:

Figura 15: Elemento con segmentos rígidos.

$$J_{11} = \int_0^L \frac{M_1^2}{E * I} dx = \int_0^a \frac{M_1^2}{E * I_{\infty}} dx + \int_a^{a+L'} \frac{M_1^2}{E * I_0} dx + \int_{a+L'}^{a+L'+b} \frac{M_1^2}{E * I_{\infty}} dx \quad (87)$$

El primer y último término son cero puesto que el denominador es infinito y solo nos queda la integral que abarca los límites de la longitud flexible del elemento:

$$J_{11} = \int_a^{a+L'} \frac{M_1^2}{E * I_0} dx \quad (88)$$

Al realizar todas las integraciones llegamos a la siguiente matriz de flexibilidades:

$$J = \begin{bmatrix} \frac{L'(L'^2 + 3L'b + 3b^2)}{3EI_0(L' + a + b)^2} & -\frac{L'(3L'a + 3L'b + 6ab + L'^2)}{6EI_0(L' + a + b)^2} & 0 \\ -\frac{L'(3L'a + 3L'b + 6ab + L'^2)}{6EI_0(L' + a + b)^2} & \frac{L'(L'^2 + 3L'a + 3a^2)}{3EI_0(L' + a + b)^2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{L'}{A_0 E} \end{bmatrix} \quad (89)$$

Al llevar a cabo la operación indicada en (72) llegaremos a la matriz de rigideces del elemento que incluye la influencia de los segmentos rígidos en los extremos de este y que se presenta en la siguiente página:

$$k = \begin{bmatrix} \frac{A_o E}{L} & 0 & 0 & -\frac{A_o E}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI_o}{L^3} & \frac{6EI_o(L+2a)}{L^3} & 0 & \frac{-12EI_o}{L^3} & \frac{6EI_o(L+2b)}{L^3} \\ 0 & \frac{6EI_o(L+2a)}{L^3} & \frac{2EI_o(3La+6a^2+3La+2L^2)}{L^3} & 0 & -\frac{6EI_o(L+2a)}{L^3} & \frac{2EI_o(3Lb+3La+6ab+L^2)}{L^3} \\ -\frac{A_o E}{L} & 0 & 0 & \frac{A_o E}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI_o}{L^3} & -\frac{6EI_o(L+2a)}{L^3} & 0 & \frac{12EI_o}{L^3} & -\frac{6EI_o(L+2b)}{L^3} \\ 0 & \frac{6EI_o(L+2b)}{L^3} & \frac{2EI_o(3La+3Lb+6ab+L^2)}{L^3} & 0 & -\frac{6EI_o(L+2b)}{L^3} & \frac{2EI_o(3Lb+6b^2+3Lb+2L^2)}{L^3} \end{bmatrix} \quad (90)$$

5.- ENFOQUE EN BASE A CONDENSACIÓN ESTÁTICA

Un enfoque alternativo para incluir la influencia de los segmentos rígidos dentro de nuestro análisis es utilizar el procedimiento de condensación estática. En términos matriciales la condensación estática es un procedimiento mediante el cual se reduce una matriz de orden n a otra matriz equivalente de orden m , donde $n > m$ (Tena, 2007).

El objetivo de la condensación es reducir el número de grados de libertad independientes de una estructura (subestructura o miembro). Esto se logra tratando algunos de los grados de libertad como variables dependientes y expresándolos en términos de los grados de libertad restantes. La relación entre los grados de libertad dependientes y los independientes se sustituye en las relaciones originales de rigidez para obtener un sistema de ecuaciones condensado, que contiene solo los grados de libertad independientes como incógnitas (Kassimali, 2012).

Cuando analizamos un elemento marco con dos segmentos rígidos en sus extremos tenemos un total de 4 nodos y 12 grados de libertad. Esto se aprecia en la siguiente figura:

Figura 16: Grados de libertad de elemento marco con segmentos rígidos.

Lo que haremos a continuación es tratar a los grados de libertad “internos” del elemento (4, 5, 6, 7, 8 y 9) como variables dependientes y los grados de libertad “externos” (1, 2, 3, 10, 11 y 12) como las variables independientes en que representarán nuestras incógnitas. Para esto plantearemos el sistema de ecuaciones de la siguiente manera:

$$\begin{bmatrix} k_{aa} & k_{ab} \\ k_{ba} & k_{bb} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} q_a \\ q_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Q_a^e \\ Q_b^e \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q_a \\ Q_b \end{bmatrix} \quad (91)$$

En este sistema utilizamos una notación dual en donde con minúsculas representamos desplazamientos y en mayúsculas fuerzas. k_{ij} representan los coeficientes de rigideces del elemento. Q_i representa las fuerzas externas aplicadas en los nodos y q_i los desplazamientos de estos nodos. Q_i^e representa las fuerzas equivalentes en los nodos de las fuerzas aplicadas en el

elemento. Los subíndices a representan nuestras variables independientes y los subíndices b las dependientes, las que vamos a eliminar.

Ahora desarrollamos la segunda fila del sistema matricial y tenemos que:

$$k_{ba}q_a + k_{bb}q_b + Q_b^e = Q_b \quad (92)$$

Despejando para qb tenemos:

$$q_b = k_{bb}^{-1}(Q_b - Q_b^e - k_{ba}q_a) \quad (93)$$

Desarrollando la primera fila y sustituyendo qb :

$$k_{aa}q_a - k_{ab}k_{bb}^{-1}(Q_b - Q_b^e - k_{ba}q_a) + Q_a^e = Q_a \quad (94)$$

Ahora simplificamos esta expresión y factorizamos para qa con lo cual tenemos que:

$$[k_{aa} - k_{ab}k_{bb}^{-1}k_{ba}]q_a + Q_a^e + k_{ab}k_{bb}^{-1}(Q_b - Q_b^e) = Q_a \quad (95)$$

O de forma compacta:

$$[K^c]\{q_c\} + \{Q_c^e\} = \{Q_c\} \quad (96)$$

Donde:

$$[K^c] = k_{aa} - k_{ab}k_{bb}^{-1}k_{ba}, \quad Q_c^e = Q_a^e + k_{ab}k_{bb}^{-1}(Q_b - Q_b^e) \quad y \quad Q_c = Q_a \quad (97)$$

Esta nueva matriz K^c es de 6×6 y está expresada en términos de los grados de libertad “externos” del elemento pero incluye la influencia de los grados de libertad “internos” lo que nos permite incluir la influencia de los segmentos rígidos dentro de nuestro análisis.

En este enfoque se asumirán valores relativamente grandes tanto para el área transversal del elemento (A) como para su inercia (I) en el tramo correspondiente al segmento rígido a fin de obtener la matriz de rigidez del macro elemento.

6.- ENFOQUE EN BASE A TRANSFORMACIÓN CINEMÁTICA

Podemos tratar la influencia de los segmentos rígidos en nuestro análisis desde un tercer punto de vista. Este consiste en expresar los grados de libertad “internos” de un elemento con segmentos rígidos en función de los grados “externos” de este por medio de una relación cinemática que se desarrollará al aplicar un desplazamiento en el elemento y verificar las relaciones existentes entre ambos conjuntos de coordenadas.

Basados en la siguiente figura:

Figura 17: Coordenadas para la transformación cinemática.

Necesitamos ahora desarrollar una matriz T que exprese los desplazamientos en x_i en función de los desplazamientos en x_i' . Para esto aplicamos una deformación en el elemento y revisamos dicha relación que cumpla con la siguiente fórmula:

$$q = Tq' \quad (98)$$

Figura 18: Desplazamientos de elemento con segmentos rígidos.

De la Figura 18 podemos ver que las siguientes ecuaciones describen los desplazamientos del elemento, asumiendo que estos son pequeños y que por lo tanto $\text{sen } \alpha = \alpha$:

$$q_1 = q_1' \quad (99)$$

$$q_2 = q_2' + a q_3' \quad (100)$$

$$q_3 = q_3' \quad (101)$$

$$q_4 = q_4' \quad (102)$$

$$q_5 = q_5' - b q_6' \quad (103)$$

$$q_6 = q_6' \quad (104)$$

Estas ecuaciones se pueden expresar de forma matricial y queda que:

$$\begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \\ q_5 \\ q_6 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_1' \\ q_2' \\ q_3' \\ q_4' \\ q_5' \\ q_6' \end{Bmatrix} \quad (105)$$

O de forma compacta:

$$\{q\} = [T]\{q'\} \quad (106)$$

De la relación de rigidez entre fuerzas y desplazamientos tenemos que:

$$kq = Q \quad (107)$$

Al sustituir el valor de q obtenido en (106) encontramos que:

$$kTq' = Q \quad (108)$$

Si finalmente multiplicamos ambos lados de esta última ecuación por la transpuesta de la matriz de relación encontrada T , obtendremos la fórmula final en la cual podremos expresar desplazamientos y fuerzas en los grados de libertad “internos” del elemento en función de los “externos”, incluyendo de esa forma en nuestro análisis la influencia de los segmentos rígidos del miembro:

$$T'kTq' = T'Q \quad (109)$$

$$K_{cc}q' = Q_{cc} \quad \text{Donde:} \quad K_{cc} = T'kT \quad y \quad Q_{cc} = T'Q \quad (110)$$

De la matriz de rigidez k presentada en (86) y aplicando el triple producto de (110) vemos que obtenemos la matriz esperada la cual es idéntica a la obtenida por medio del enfoque de relación estática presentada en el capítulo anterior. Con esto tenemos que:

$$k = \frac{EI}{L^3} \begin{bmatrix} \frac{AL^2}{I} & 0 & 0 & -\frac{AL^2}{I} & 0 & 0 \\ 0 & 12 & 6L & 0 & -12 & 6L \\ 0 & 6L & 4L^2 & 0 & -6L & 2L^2 \\ -\frac{AL^2}{I} & 0 & 0 & \frac{AL^2}{I} & 0 & 0 \\ 0 & -12 & -6L & 0 & 12 & -6L \\ 0 & 6L & 2L^2 & 0 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} (111) \\ \text{Repetida} \end{array}$$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (111)$$

$$K = T'kT \quad (112)$$

De este triple producto obtenemos la matriz de rigidez del macro elemento que resulta ser equivalente a la obtenida en (90) tomando en cuenta que en este caso $L=L'$. Esta matriz se presenta en la próxima página:

$$k = \begin{bmatrix} \frac{AE}{L} & 0 & 0 & -\frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI(L+2a)}{L^3} & 0 & \frac{-12EI}{L^3} & \frac{6EI(L+2b)}{L^3} \\ 0 & \frac{6EI(L+2a)}{L^3} & \frac{2EI(3La+6a^2+3La+2L^2)}{L^3} & 0 & -\frac{6EI(L+2a)}{L^3} & \frac{2EI(3Lb+3La+6ab+L^2)}{L^3} \\ -\frac{AE}{L} & 0 & 0 & \frac{AE}{L} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI(L+2a)}{L^3} & 0 & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI(L+2b)}{L^3} \\ 0 & \frac{6EI(L+2b)}{L^3} & \frac{2EI(3La+3Lb+6ab+L^2)}{L^3} & 0 & -\frac{6EI(L+2b)}{L^3} & \frac{2EI(3Lb+6b^2+3Lb+2L^2)}{L^3} \end{bmatrix} \quad (113)$$

7.- APLICACIÓN A DIVERSOS EJEMPLOS Y COMPARACIÓN VS SOFTWARE COMERCIAL

A fin de mostrar la influencia de la inclusión de segmentos rígidos (SR) en el análisis de marcos plantearemos 3 situaciones distintas. En la primera no tomaremos en cuenta los segmentos rígidos en nuestro análisis, en la segunda tomaremos como segmento rígido el 50 % de la distancia existente entre el eje centroidal de las columnas y la cara interna de las mismas, finalmente en una tercera situación incluiremos el 100 % de esta distancia dentro del modelado y análisis del marco.

Además presentaremos varias configuraciones de marcos en las cuales variaremos la configuración geométrica y el tamaño de estos. Iniciamos planteando un caso relativamente simple en el cual analizaremos un marco plano de un nivel y una crujía. Después presentaremos el análisis de dos marcos tomados de dos libros de referencia como ejemplos del análisis del método estático para la obtención de fuerzas laterales. El primero de estos marcos es un edificio de 5 niveles con 3 crujías sujeto a cargas muertas, vivas y cargas estáticas horizontales aplicadas en cada entrepiso representando las acciones sísmicas (Meli, 2011). El segundo de estos marcos corresponde a un edificio de 5 niveles y 3 crujías pero con una variación en el último entrepiso. Finalmente presentamos un ejemplo de optimización basado en el marco 2, en el cual modelaremos este marco con un SR del 100% y utilizaremos los perfiles comerciales más pequeños que nos permitan cumplir con lo indicado tanto en el LRFD como con las distorsiones de entrepiso estipuladas en el Reglamento de Construcciones de Guadalajara, después veremos lo que sucede al solo tomar en cuenta valores para SR de 50 y 0% respectivamente (Bazán & Meli, 2011).

Nota: Los ejemplos presentados en ambas referencias corresponden a marcos que forman parte de edificios tridimensionales. El alcance de este trabajo solo abarca el estudio de marcos planos y es por eso que solo tomaremos para nuestro propósito uno de los marcos indicado por las referencias de los ejes utilizadas por estos autores y lo indicaremos en las respectivas secciones. Nosotros propondremos marcos en base a perfiles de acero W en vez de marcos de concreto como los propuestos por los autores pero que cumplen con las mismas características de entrepisos y de pesos por lo cual podremos aplicar las cargas manejadas por los autores en nuestros propios ejemplos.

7.1.- Marco 1: un nivel y una crujía

El primer marco a estudiar es el más simple de todos y consiste en elementos $W8x10$ de acero A-992 con un $F_y=50 \text{ ksi}$ y un módulo de elasticidad $E=1.999 \text{ E8 kN/m}^2$. La geometría del marco y las cargas aplicadas se muestran en la Figura 19. Los soportes se consideran empotrados. Las propiedades geométricas del elemento se muestran en la Tabla 1:

Figura 19: Geometría y cargas para el Marco 1.

Parámetro	Valor
Área (m^2)	1.910 E-3
Inercia (m^4)	1.282 E-5
Peralte d (m)	.2004
$d/2 = 100\% \text{ SR}$.1002
$d/4 = 50\% \text{ SR}$.0501

Tabla 1: Propiedades geométricas de perfil W8x10.

Los desplazamientos obtenidos para la primera situación planteada, esto es, sin segmentos rígidos se muestran en la Tabla 2:

Parámetro	Valor	
	V S C ¹	V S P ²
d2x	0.015840	0.015843
d2y	0.000035	0.000035
d2z	0.002711 [†]	-0.002711 [†]
d4x	0.015774	0.015778
d4y	-0.000035	-0.000035
d4z	0.002693	-0.002694

Tabla 2: Desplazamientos marco 1 sin segmentos rígidos.

† Cabe mencionar que la diferencia de signo para los valores de los giros entre el software comercial y la solución propia se debe a una orientación distinta de los ejes globales entre ambos, ya que el software comercial utiliza un sistema rotado 90° alrededor del eje X en comparación de la convención utilizada para presentar los resultados de la solución propia. Esto se muestra en la siguiente imagen:

Figura 20: Orientación ejes globales solución propia.

Figura 21: Orientación ejes globales software comercial.

Nota: para designar los desplazamientos de la estructura utilizaremos la siguiente notación d_{ij} , donde i representa el nodo y j la dirección del desplazamiento de acuerdo con el sistema de coordenadas globales; x traslación eje X, y traslación eje Y y z rotación eje Z.

¹ V S C “Valor de software comercial”.

² V S P “Valor de solución propia”.

Los desplazamientos obtenidos para la segunda situación planteada, esto es, con un 50 % del valor de la longitud de la conexión se muestran en la Tabla 3:

Parámetro	Valor	
	V S C	V S P
d2x	0.015575	0.015578
d2y	0.000035	0.000035
d2z	0.002578	-0.002579
d4x	0.015510	0.015514
d4y	-0.000035	-0.000035
d4z	0.002561	-0.002562

Tabla 3: Desplazamientos marco 1 con 50% de SR.

Los desplazamientos obtenidos para la tercera situación planteada, esto es, con un 100 % del valor de la longitud de la conexión se muestran en la Tabla 4:

Parámetro	Valor	
	V S C	V S P
d2x	0.015316	0.015318
d2y	0.000035	0.000035
d2z	0.002449	-0.002449
d4x	0.015251	0.015256
d4y	-0.000035	-0.000035
d4z	0.002431	-0.002432

Tabla 4: Desplazamientos marco 1 con 100% de SR.

7.2.- Marco 2: cinco niveles y tres crujeas

El segundo marco a estudiar es el marco tomado de Meli y consiste igualmente en elementos W de acero A-992 con un $F_y=50 \text{ ksi}$ y un módulo de elasticidad $E=1.999 \text{ E8 kN/m}^2$. La geometría del marco y las cargas aplicadas se muestran en la Figura 22 y de igual forma los soportes se consideran empotrados. Para los elementos viga se consideró un perfil W10x45 y para los elementos columna un perfil W12x50. Las propiedades geométricas de ambos perfiles se muestran en la Tabla 5 y Tabla 6 respectivamente:

Parámetro	Valor
Área (m ²)	8.581 E-3
Inercia (m ⁴)	1.032 E-4
Peralte d (m)	.2565
d/2 = 100% SR	.12825
d/4 = 50% SR	.064125

Tabla 5: Propiedades geométricas de perfil W10x45.

Parámetro	Valor
Área (m ²)	9.419 E-3
Inercia (m ⁴)	1.627 E-4
Peralte d (m)	.3099
d/2 = 100% SR	.15495
d/4 = 50% SR	.077475

Tabla 6: Propiedades geométricas de perfil W12x50.

Figura 22: Marco 2.

Este marco representa al marco del *eje I* que va del *eje A* al *eje D* en la dirección *X* del ejemplo 6.1 de (Meli, 2011). Los desplazamientos obtenidos para la primera situación planteada, esto es, sin segmentos rígidos se muestran en la Tabla 7:

Parámetro	Valor	
	V S C	V S P
d2x	0.019730	0.019740
d2y	-0.000331	-0.000331
d2z	0.006204	-0.006207
d3x	0.038514	0.038533
d3y	-0.000545	-0.000545
d3z	0.005518	-0.005521
d4x	0.054625	0.054652
d4y	-0.000720	-0.000720
d4z	0.004567	-0.004569
d5x	0.066486	0.066519
d5y	-0.000844	-0.000844
d5z	0.003097	-0.003099
d6x	0.073666	0.073703
d6y	-0.000903	-0.000903
d6z	0.002344	-0.002345
d8x	0.019757	0.019767
d8y	-0.001370	-0.001370
d8z	0.004912	-0.004914
d9x	0.038405	0.038425
d9y	-0.002176	-0.002177
d9z	0.004694	-0.004696
d10x	0.054485	0.054513
d10y	-0.002766	-0.002767
d10z	0.003769	-0.003771
d11x	0.066331	0.066364

d11y	-0.003142	-0.003143
d11z	0.002586	-0.002587
d12x	0.073395	0.073431
d12y	-0.003311	-0.003312
d12z	0.001449	-0.001450
d14x	0.019785	0.019795
d14y	-0.001222	-0.001222
d14z	0.004555	-0.004557
d15x	0.038330	0.038349
d15y	-0.001953	-0.001953
d15z	0.004390	-0.004392
d16x	0.054386	0.054413
d16y	-0.002497	-0.002498
d16z	0.003461	-0.003463
d17x	0.066227	0.066260
d17y	-0.002852	-0.002853
d17z	0.002267	-0.002268
d18x	0.073137	0.073174
d18y	-0.003013	-0.003014
d18z	0.000956	-0.000956
d20x	0.019778	0.019788
d20y	-0.000837	-0.000837
d20z	0.005027	-0.005030
d21x	0.038307	0.038327
d21y	-0.001319	-0.001320
d21z	0.004685	-0.004688
d22x	0.054353	0.054380
d22y	-0.001658	-0.001658
d22z	0.003663	-0.003665
d23x	0.066197	0.066230

d23y	-0.001863	-0.001864
d23z	0.002318	-0.002319
d24x	0.073022	0.073058
d24y	-0.001950	-0.001950
d24z	0.000708	-0.000708

Tabla 7: Desplazamientos marco 2 sin segmentos rígidos.

Los desplazamientos obtenidos para la segunda situación planteada, esto es, con un 50 % del valor de la longitud de la conexión se muestran en la Tabla 8:

Parámetro	Valor	
	V S C	V S P
d2x	0.019140	0.019152
d2y	-0.000327	-0.000328
d2z	0.005920	-0.005908
d3x	0.037011	0.037027
d3y	-0.000541	-0.000542
d3z	0.005211	-0.005203
d4x	0.052258	0.052281
d4y	-0.000715	-0.000716
d4z	0.004313	-0.004304
d5x	0.063455	0.063483
d5y	-0.000839	-0.000841
d5z	0.002925	-0.002917
d6x	0.070192	0.070216
d6y	-0.000898	-0.000899
d6z	0.002235	-0.002216
d8x	0.019167	0.019178
d8y	-0.001374	-0.001374

d8z	0.004614	-0.004615
d9x	0.036903	0.036921
d9y	-0.002182	-0.002182
d9z	0.004382	-0.004383
d10x	0.052119	0.052145
d10y	-0.002773	-0.002772
d10z	0.003510	-0.003511
d11x	0.063300	0.063331
d11y	-0.003149	-0.003149
d11z	0.002407	-0.002407
d12x	0.069919	0.069952
d12y	-0.003319	-0.003318
d12z	0.001335	-0.001335
d14x	0.019197	0.019206
d14y	-0.001220	-0.001220
d14z	0.004262	-0.004266
d15x	0.036828	0.036848
d15y	-0.001950	-0.001950
d15z	0.004076	-0.004080
d16x	0.052020	0.052048
d16y	-0.002494	-0.002494
d16z	0.003202	-0.003204
d17x	0.063195	0.063229
d17y	-0.002849	-0.002849
d17z	0.002083	-0.002086
d18x	0.069661	0.069701
d18y	-0.003011	-0.003010
d18z	0.000851	-0.000853
d20x	0.019191	0.019199
d20y	-0.000838	-0.000839

d20z	0.004725	-0.004742
d21x	0.036806	0.036826
d21y	-0.001320	-0.001322
d21z	0.004360	-0.004372
d22x	0.051987	0.052016
d22y	-0.001659	-0.001660
d22z	0.003391	-0.003403
d23x	0.063166	0.063200
d23y	-0.001864	-0.001865
d23z	0.002125	-0.002136
d24x	0.069543	0.069588
d24y	-0.001949	-0.001951
d24z	0.000577	-0.000597

Tabla 8: Desplazamientos marco 2 con 50% de SR.

Los desplazamientos obtenidos para la tercera situación planteada, esto es, con un 100 % del valor de la longitud de la conexión se muestran en la Tabla 9:

Parámetro	Valor	
	V S C	V S P
d2x	0.018564	0.018578
d2y	-0.000324	-0.000325
d2z	0.005642	-0.005616
d3x	0.035551	0.035563
d3y	-0.000536	-0.000538
d3z	0.004914	-0.004896
d4x	0.049968	0.049985
d4y	-0.000710	-0.000713
d4z	0.004069	-0.004051
d5x	0.060531	0.060554

d5y	-0.000834	-0.000837
d5z	0.002763	-0.002745
d6x	0.066852	0.066863
d6y	-0.000893	-0.000896
d6z	0.002132	-0.002094
d8x	0.018592	0.018603
d8y	-0.001378	-0.001377
d8z	0.004323	-0.004322
d9x	0.035443	0.035460
d9y	-0.002188	-0.002187
d9z	0.004082	-0.004081
d10x	0.049829	0.049854
d10y	-0.002780	-0.002778
d10z	0.003262	-0.003262
d11x	0.060376	0.060406
d11y	-0.003157	-0.003155
d11z	0.002238	-0.002236
d12x	0.066579	0.066607
d12y	-0.003326	-0.003324
d12z	0.001229	-0.001228
d14x	0.018623	0.018630
d14y	-0.001218	-0.001217
d14z	0.003978	-0.003983
d15x	0.035368	0.035389
d15y	-0.001948	-0.001946
d15z	0.003774	-0.003779
d16x	0.049730	0.049759
d16y	-0.002492	-0.002490
d16z	0.002954	-0.002957
d17x	0.060271	0.060306

d17y	-0.002847	-0.002845
d17z	0.001908	-0.001913
d18x	0.066318	0.066362
d18y	-0.003009	-0.003007
d18z	0.000756	-0.000758
d20x	0.018618	0.018623
d20y	-0.000839	-0.000841
d20z	0.004430	-0.004461
d21x	0.035346	0.035368
d21y	-0.001321	-0.001323
d21z	0.004046	-0.004068
d22x	0.049697	0.049728
d22y	-0.001659	-0.001662
d22z	0.003130	-0.003152
d23x	0.060242	0.060278
d23y	-0.001863	-0.001867
d23z	0.001942	-0.001962
d24x	0.066199	0.066252
d24y	-0.001949	-0.001952
d24z	0.000457	-0.000495

Tabla 9: Desplazamientos marco 2 con 100% de SR.

7.3.- Marco 3: cinco niveles y tres crujiás, variación último entrepiso

El tercer y último marco a estudiar es el marco tomado de Bazán y Meli, consiste igualmente en elementos *W* de acero *A-992* con un $F_y=50 \text{ ksi}$ y un módulo de elasticidad $E=1.999 \text{ E8 kN/m}^2$. La geometría del marco y las cargas aplicadas se muestran en la Figura 23 y de igual forma los soportes se consideran empotrados. Para los elementos viga se consideró un perfil *W10x45* y para los elementos columna un perfil *W12x50*. Las propiedades geométricas de ambos perfiles se muestran en la Tabla 5 y Tabla 6 respectivamente.

Figura 23: Marco 3.

Este marco representa al marco del eje IX que va del eje $1Y$ al eje $4Y$ en la dirección X de la figura 2.30 de (Bazán & Meli, 2011). Los desplazamientos obtenidos para la primera situación planteada, esto es, sin segmentos rígidos se muestran en la Tabla 10:

Parámetro	Valor	
	V S C	V S P
d2x	0.022094	0.022106
d2y	-0.000229	-0.000229
d2z	0.006934	-0.006938
d3x	0.042886	0.042908
d3y	-0.000377	-0.000377
d3z	0.005948	-0.005951

d4x	0.060232	0.060263
d4y	-0.000505	-0.000505
d4z	0.004766	-0.004768
d5x	0.072551	0.072587
d5y	-0.000603	-0.000604
d5z	0.003090	-0.003092
d6x	0.080951	0.080991
d6y	-0.000670	-0.000670
d6z	0.003002	-0.003003
d8x	0.022094	0.022105
d8y	-0.001048	-0.001048
d8z	0.005406	-0.005408
d9x	0.042736	0.042758
d9y	-0.001653	-0.001654
d9z	0.005077	-0.005080
d10x	0.060043	0.060073
d10y	-0.002107	-0.002108
d10z	0.003891	-0.003893
d11x	0.072382	0.072418
d11y	-0.002412	-0.002412
d11z	0.002715	-0.002716
d12x	0.080690	0.080730
d12y	-0.002597	-0.002598
d12z	0.001640	-0.001641
d14x	0.022083	0.022095
d14y	-0.000861	-0.000861
d14z	0.005269	-0.005272
d15x	0.042637	0.042658
d15y	-0.001348	-0.001348
d15z	0.004965	-0.004967

d16x	0.059923	0.059953
d16y	-0.001700	-0.001700
d16z	0.003729	-0.003730
d17x	0.072238	0.072274
d17y	-0.001916	-0.001917
d17z	0.002781	-0.002783
d18x	0.080513	0.080553
d18y	-0.002018	-0.002019
d18z	0.000740	-0.000740
d20x	0.022056	0.022067
d20y	-0.000579	-0.000579
d20z	0.005760	-0.005763
d21x	0.042597	0.042619
d21y	-0.000881	-0.000881
d21z	0.005307	-0.005310
d22x	0.059905	0.059935
d22y	-0.001065	-0.001066
d22z	0.004087	-0.004089
d23x	0.072080	0.072116
d23y	-0.001144	-0.001144
d23z	0.002110	-0.002111

Tabla 10: Desplazamientos marco 3 sin segmentos rígidos.

Los desplazamientos obtenidos para la segunda situación planteada, esto es, con un 50 % del valor de la longitud de la conexión se muestran en la Tabla 11:

Parámetro	Valor	
	V S C	V S P
d2x	0.021476	0.021488
d2y	-0.000227	-0.000227
d2z	0.006638	-0.006627
d3x	0.041316	0.041333

d3y	-0.000373	-0.000374
d3z	0.005627	-0.005622
d4x	0.057769	0.057794
d4y	-0.000502	-0.000503
d4z	0.004503	-0.004497
d5x	0.069394	0.069428
d5y	-0.000600	-0.000601
d5z	0.002904	-0.002903
d6x	0.077307	0.077335
d6y	-0.000666	-0.000667
d6z	0.002874	-0.002850
d8x	0.021476	0.021487
d8y	-0.001051	-0.001051
d8z	0.005091	-0.005093
d9x	0.041165	0.041186
d9y	-0.001657	-0.001657
d9z	0.004751	-0.004753
d10x	0.057580	0.057609
d10y	-0.002112	-0.002112
d10z	0.003624	-0.003626
d11x	0.069224	0.069261
d11y	-0.002417	-0.002417
d11z	0.002522	-0.002523
d12x	0.077045	0.077081
d12y	-0.002604	-0.002603
d12z	0.001513	-0.001511
d14x	0.021467	0.021477
d14y	-0.000859	-0.000859
d14z	0.004960	-0.004963
d15x	0.041066	0.041089

d15y	-0.001345	-0.001345
d15z	0.004638	-0.004641
d16x	0.057460	0.057492
d16y	-0.001697	-0.001697
d16z	0.003461	-0.003464
d17x	0.069081	0.069120
d17y	-0.001913	-0.001913
d17z	0.002595	-0.002590
d18x	0.076867	0.076909
d18y	-0.002014	-0.002015
d18z	0.000583	-0.000612
d20x	0.021440	0.021450
d20y	-0.000580	-0.000581
d20z	0.005446	-0.005462
d21x	0.041027	0.041051
d21y	-0.000882	-0.000883
d21z	0.004973	-0.004982
d22x	0.057443	0.057475
d22y	-0.001067	-0.001067
d22z	0.003813	-0.003822
d23x	0.068921	0.068965
d23y	-0.001145	-0.001146
d23z	0.001893	-0.001910

Tabla 11: Desplazamientos marco 3 con 50% de SR.

Los desplazamientos obtenidos para la tercera situación planteada, esto es, con un 100 % del valor de la longitud de la conexión se muestran en la Tabla 12:

Parámetro	Valor	
	V S C	V S P
d2x	0.020871	0.020884
d2y	-0.000224	-0.000225

d2z	0.006347	-0.006323
d3x	0.039786	0.039798
d3y	-0.000370	-0.000371
d3z	0.005317	-0.005305
d4x	0.055380	0.055399
d4y	-0.000498	-0.000500
d4z	0.004251	-0.004237
d5x	0.066344	0.066374
d5y	-0.000596	-0.000598
d5z	0.002728	-0.002724
d6x	0.073798	0.073814
d6y	-0.000662	-0.000665
d6z	0.002754	-0.002705
d8x	0.020872	0.020883
d8y	-0.001054	-0.001053
d8z	0.004782	-0.004785
d9x	0.039635	0.039654
d9y	-0.001662	-0.001661
d9z	0.004437	-0.004438
d10x	0.055191	0.055219
d10y	-0.002118	-0.002116
d10z	0.003370	-0.003372
d11x	0.066174	0.066211
d11y	-0.002424	-0.002421
d11z	0.002339	-0.002340
d12x	0.073535	0.073567
d12y	-0.002611	-0.002608
d12z	0.001395	-0.001390
d14x	0.020863	0.020873
d14y	-0.000857	-0.000857

d14z	0.004658	-0.004661
d15x	0.039536	0.039560
d15y	-0.001343	-0.001343
d15z	0.004323	-0.004327
d16x	0.055072	0.055106
d16y	-0.001694	-0.001694
d16z	0.003205	-0.003210
d17x	0.066030	0.066072
d17y	-0.001909	-0.001910
d17z	0.002418	-0.002408
d18x	0.073355	0.073399
d18y	-0.002010	-0.002011
d18z	0.000437	-0.000494
d20x	0.020837	0.020847
d20y	-0.000581	-0.000582
d20z	0.005139	-0.005168
d21x	0.039496	0.039523
d21y	-0.000884	-0.000885
d21z	0.004649	-0.004666
d22x	0.055055	0.055089
d22y	-0.001068	-0.001069
d22z	0.003550	-0.003566
d23x	0.065868	0.065921
d23y	-0.001146	-0.001147
d23z	0.001687	-0.001719

Tabla 12: Desplazamientos marco 3 con 100% de SR.

7.4.- Marco 4: Optimización

En el marco 4 presentamos un caso de optimización en el diseño, tomando como base el marco 2 correspondiente al edificio con 5 niveles y 3 crujías en base a perfiles W de acero.

Para este ejemplo modelamos dicho marco con segmentos rígidos en las conexiones entre vigas y columnas con un valor del 100 % de la distancia existente entre el centroide de las columnas y la cara externa de estas. Después seleccionamos perfiles distintos para cada nivel a fin de que estos cumplieran con lo establecido por el LRFD en cuanto a resistencia y con lo establecido en el Reglamento de Construcciones de Guadalajara en cuanto a las distorsiones entre entrepisos.

Con esto en mente, proponemos los perfiles mostrados en la Figura 24 con lo cual satisfacemos ambos criterios antes mencionados. Después en un segundo modelo solo tomamos en cuenta el 50 % del segmento rígido y en un tercer análisis despreciamos la influencia de los segmentos rígidos dentro de nuestro modelo. Así obtenemos los desplazamientos mostrados en la Tabla 13 los cuales pertenecen a los nodos del 20 al 24 en la coordenada X y con los cuales podremos calcular las distorsiones entre entrepisos:

Nota: Cabe mencionar que la configuración aquí presentada es solo una de las múltiples posibles soluciones que pudieran resultar satisfactorias bajo los mismos criterios. Con lo cual, presentamos una situación en la cual se aprecia claramente la influencia de tomar en cuenta la inclusión de los segmentos rígidos dentro de nuestro modelo, pero no pretendemos afirmar que esta sea la única solución posible o que el hecho de considerar este aspecto afectará de igual forma a otras estructuras o configuraciones de estructuras bajo otras circunstancias.

Figura 24: Optimización de perfiles para el marco 2.

Parámetro	Desplazamiento (m)		
	SR 100%	SR 50%	SR 0%
d20x	0.016803	0.017273	0.017754
d21x	0.034924	0.036166	0.037439
d22x	0.052689	0.05474	0.056852
d23x	0.070702	0.073515	0.076419
d24x	0.084209	0.087617	0.091145

Tabla 13: Desplazamientos Marco 4.

8.- ANÁLISIS DE RESULTADOS

Antes de analizar los resultados obtenidos e identificar la influencia de la consideración de los segmentos rígidos en el proceso de análisis llevaremos a cabo una comparación entre los valores obtenidos con el software comercial (V S C) y los valores obtenidos mediante la solución propia planteada en capítulos anteriores (V S P). Extraeremos el valor máximo calculado de los desplazamientos y veremos cuál es la variación porcentual entre estos dos valores.

A fin de comparar los resultados obtenidos e identificar la influencia de la consideración de los segmentos rígidos dentro del proceso, extraeremos el desplazamiento máximo calculado de la estructura d_{ijmax} para cada una de las tres situaciones presentadas. Después calcularemos en qué porcentaje esta valor disminuyo tomando en cuenta tanto el 50% de SR como el 100% de SR con respecto al modelo original sin segmentos rígidos.

8.1.- Análisis de resultados software comercial vs solución propia

Los resultados de las comparativas para cada uno de los tres marcos se presentan resumidos de forma tabular en las siguientes tablas:

Comparación de valores Marco 1			
	V S C ³ (m)	V S P ⁴ (m)	Variación ⁵ (%)
max SR 0	0.015840	0.015843	-0.0218
max SR 50	0.015575	0.015578	-0.0204
max SR 100	0.015316	0.015318	-0.0153

Tabla 14: Resultados software comercial vs solución propia Marco 1.

Comparación de valores Marco 2			
	V S C (m)	V S P (m)	Variación (%)
max SR 0	0.073666	0.073703	-0.050
max SR 50	0.070192	0.070216	-0.034
max SR 100	0.066852	0.066863	-0.016

Tabla 15: Resultados software comercial vs solución propia Marco 2.

³ V S C "Valor de software comercial".

⁴ V S P "Valor de solución propia".

⁵ $Variación = \frac{VSC - VSP}{VSC} * 100$

Comparación de valores Marco 3			
	V S C (m)	V S P (m)	Variación (%)
max SR 0	0.080951	0.080991	-0.050
max SR 50	0.077307	0.077335	-0.037
max SR 100	0.073798	0.073814	-0.022

Tabla 16: Resultados software comercial vs solución propia Marco 3.

8.2.- Análisis de resultados del marco 1

Los desplazamientos máximos encontrados para el marco 1 se presentan en la Tabla 17:

Máximos desplazamientos Marco 1 (m)		
max SR 0	max SR 50	max SR 100
0.015843	0.015578	0.015318

Tabla 17: Comparativa de desplazamientos marco 1.

Vemos que si consideramos un segmento rígido del 50 % de la longitud de la conexión tendremos una reducción del 1.67 % que equivale a .26mm.

$$Red \% = \frac{\max SR 0 - \max SR 50}{\max SR 0} * 100 = 1.67 \% \quad (1134)$$

$$Red m = \max SR 0 - \max SR 50 = .26 mm \quad (1145)$$

Vemos que si consideramos un segmento rígido del 100 % de la longitud de la conexión tendremos una reducción del 3.31 % que equivale a .53 mm.

$$Red \% = \frac{\max SR 0 - \max SR 100}{\max SR 0} * 100 = 3.31 \% \quad (116)$$

$$Red m = \max SR 0 - \max SR 100 = .53 mm \quad (1157)$$

Estos resultados se presentan resumidos en forma tabular en la siguiente tabla:

Comparativas de desplazamientos		
Reducciones %	1.674382	3.314370
Reducciones m	0.000265	0.000525

Tabla 18: Reducciones de desplazamientos Marco 1.

8.3.- Análisis de resultados del marco 2

Los desplazamientos máximos encontrados para el marco 2 se presentan en la Tabla 19:

Máximos desplazamientos Marco 2 (m)		
max SR 0	max SR 50	max SR 100
0.073703	0.070216	0.066863

Tabla 19: Comparativa de desplazamientos marco 2.

Vemos que si consideramos un segmento rígido del 50 % de la longitud de la conexión tendremos una reducción del 4.73 % que equivale a 3.5 mm.

$$Red \% = \frac{\max SR 0 - \max SR 50}{\max SR 0} * 100 = 4.73 \% \quad (1168)$$

$$Red m = \max SR 0 - \max SR 50 = 3.5 mm \quad (1179)$$

Vemos que si consideramos un segmento rígido del 100 % de la longitud de la conexión tendremos una reducción del 9.28 % que equivale a 6.8 mm.

$$Red \% = \frac{\max SR 0 - \max SR 100}{\max SR 0} * 100 = 9.28 \% \quad (11820)$$

$$Red m = \max SR 0 - \max SR 100 = 6.8 mm \quad (1191)$$

Estos resultados se presentan resumidos en forma tabular en la siguiente tabla:

Comparativas de desplazamientos		
Reducciones %	4.731396	9.280432
Reducciones m	0.003487	0.006840

Tabla 20: Reducciones de desplazamientos Marco 2.

8.4.- Análisis de resultados del marco 3

Los desplazamientos máximos encontrados para el marco 3 se presentan en la Tabla 21:

Máximos desplazamientos Marco 3 (m)		
max SR 0	max SR 50	max SR 100
1.195779	1.159358	1.124107

Tabla 21: Comparativa de desplazamientos marco 3.

Vemos que si consideramos un segmento rígido del 50 % de la longitud de la conexión tendremos una reducción del 4.51 % que equivale a 3.7 mm.

$$Red \% = \frac{\max SR 0 - \max SR 50}{\max SR 0} * 100 = 4.51 \% \quad (1202)$$

$$Red m = \max SR 0 - \max SR 50 = 3.7 mm \quad (1213)$$

Vemos que si consideramos un segmento rígido del 100 % de la longitud de la conexión tendremos una reducción del 8.86 % que equivale a 7.2 mm.

$$Red \% = \frac{\max SR 0 - \max SR 100}{\max SR 0} * 100 = 8.86 \% \quad (1224)$$

$$Red m = \max SR 0 - \max SR 100 = 7.2 mm \quad (1235)$$

Estos resultados se presentan resumidos en forma tabular en la siguiente tabla:

Comparativas de desplazamientos		
Reducciones %	4.514306	8.861795
Reducciones m	0.003656	0.007177

Tabla 22: Reducciones de desplazamientos Marco 3.

8.5.- Análisis de resultados del marco 4

De acuerdo con los desplazamientos obtenidos gracias al análisis del marco 4 presentados en la Tabla 13 calculamos las distorsiones de entrepiso a fin de presentar la importancia en la

consideración de los segmentos rígidos en el análisis estructural de una estructura. Las distorsiones se calculan con la siguiente fórmula:

$$\Delta = \frac{d_{xi} - d_{xi-1}}{h} \quad (124)$$

En donde Δ es la distorsión del entrepiso, h la altura del entrepiso, y d_x las deformaciones presentadas en la Tabla 13 de los nodos correspondientes a la parte superior e inferior del entrepiso en estudio. A continuación presentamos de forma tabular dichas distorsiones para los tres casos planteados:

Entrepiso	Distorsión		
	SR 100%	SR 50%	SR 0%
5	0.0060	0.0063	0.0065
4	0.0059	0.0062	0.0065
3	0.0060	0.0063	0.0066
2	0.0056	0.0058	0.0059

Tabla 23: Distorsiones de entrepiso, Marco 4.

9.- CONCLUSIONES

Hemos comprobado que los diversos planteamientos desarrollados en este trabajo para incluir la influencia de segmentos rígidos dentro del análisis de estructuras entregan resultados satisfactorios, esto desde el punto de vista de que tomando en cuenta este concepto, se logra llevar a cabo un modelo más apegado a la realidad y que entrega resultados más parecidos a los que se pudieran presentar en campo de acuerdo con lo mencionado por algunos autores (Tena, 2007) y (McGuire, 2000).

Con los tres planteamientos desarrollados (relación de elementos mecánicos con grados de libertad y flexibilidades, condensación estática y transformación cinemática) se obtiene la misma matriz de rigidez de un elemento marco con lo que los resultados obtenidos al final del análisis son prácticamente idénticos. Cabe mencionar además que al realizar una comparación entre los valores calculados con los entregados por uno de los programas comerciales más utilizados en el mercado no encontramos diferencias de consideración, ya que éstas resultaron menores o iguales al .05 % como se muestra en la Tabla 14, Tabla 15 y Tabla 16.

Al realizar una comparación entre las diversas situaciones planteadas, esto es; para un valor de $SR=0$, $SR=50$ y $SR=100$ de la conexión entre vigas y columnas, vemos que efectivamente los valores calculados de los desplazamientos de la estructura disminuyen entre un 4.5-4.8 % para el caso de $SR=50$ y entre un 8.8-9.3 % para el caso de $SR=100$ con respecto al caso en el que no se toman en cuenta los segmentos rígidos en el análisis de la estructura, esto es; para $SR=0$. Estos porcentajes pueden ser representativos para edificios de altura media entre 6 y 7 niveles y pueden disminuir para edificios de menor altura como lo visto en el caso del Marco 1 en donde la inclusión de segmentos rígidos en el análisis de la estructura solo representa una disminución del 1.6 y del 3.7 % respectivamente. Por el contrario si se lleva a cabo el estudio de marcos de mayor altura estos porcentajes se harán cada vez más importantes y pueden representar una disminución importante en el cálculo de los desplazamientos de la estructura.

De los resultados obtenidos para el caso del Marco 4 en el cual se optimizó el diseño de los elemento tomando de inicio un valor del segmento rígido del 100 %, vemos que las distorsiones calculadas se encuentran al límite de la norma esto es en un valor igual o menor a .006. Al considerar un valor inferior de segmento rígido es claro que dichas distorsiones aumentan y que

se estaría trabajando fuera de la norma con los perfiles propuestos por lo cual habría que aumentar las secciones lo que repercutiría en costos mayores para la construcción de esta obra.

Cabe hacer notar que esta disminución en las propiedades de los perfiles, lo cual repercute directamente en el peso y costo de la estructura, no necesariamente se presentará en todos los proyectos en los cuales se tome en cuenta la influencia de los segmentos rígidos en el análisis de la misma, esto debido a que normalmente se trabaja con perfiles comerciales los cuales tienen cierto intervalo de trabajo y abarcan un determinado rango de sollicitación con lo cual si la influencia en los resultados tomando en cuenta segmentos rígidos es pequeña, un mismo perfil cubrirá ambos límites y no será posible proponer una sección más pequeña.

A manera de conclusión personal, puedo decir que gracias al desarrollo de este trabajo pude profundizar en algunos temas vistos en la licenciatura y además estudiar otros tantos completamente nuevos que complementan mi formación como Ingeniero Civil. Este trabajo me deja un gran desarrollo personal así como intelectual y académico y además me abre las puertas para seguir trabajando en esta línea de investigación o alguna relacionada con el tema desarrollado en esta tesis de licenciatura.

BIBLIOGRAFÍA

- Bazán, E., & Meli, R. (2011). Diseño sísmico de edificios. En E. Bazán, & R. Meli, *Diseño sísmico de edificios* (págs. 84-85, 205-206). México: Limusa.
- Felippa, C. A. (2000). *A Historical Outline of Matrix Structural Analysis: A Play in Three Acts*. Colorado: Computers and Structures.
- Gere, J. M. (1980). *Matrix analysis of framed structures*. New York: Van Nostrand Reinhold Inc.
- Kassimali, A. (2012). *Matrix analysis of structures*. Stamford: Cengage Learning.
- McGuire, W. (2000). *Matrix structural analysis*. John Wiley & Sons Inc.
- Meli, R. (2011). Diseño estructural. En R. Meli, *Diseño estructural* (págs. 462-465). México: Limusa.
- Tena, A. (2007). *Análisis de estructuras con métodos matriciales*. México: Limusa.